

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue IX, September 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala

PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

MAKRONG KASANAYANG PANONOOD TUNGO SA PAGSASALITA

CHARMY CAROMAYAN SIBLAG, PhD
Instructor/Supply Officer
Negros Oriental State University
Philippines

ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay upang tuklasin ang makrong kasanayang panonood tungo sa pagsasalita ng mga mag-aaral sa Calatrava National High School sa Taong Pasukan 2016-2017. Sa paglikom ng mga datos, ang mananaliksik ay gumawa ng aktuwal na pagtatalumpati ng mga respondente. Binubuo ito at naisasagawa sa dalawang pagkakataon. May kabuuang 83 na respondenteng mag-aaral na nasa Ikalawang Baitang sa Mataas na Paaralan. Ang Weighted Mean, at Analysis of Variance (ANOVA), ay estadistikang ginamit sa pag-aaral. Ang mamanaliksik ay gumamit ng rubric sa pagtatalumpati, samantalang sa sosyodemograpikong datos ng mga respondente ay sa pamamagitan ng pagkuha ng sekundaryang datos ng mga respondente sa Taong Panuruan 2016-2017. Ang panukatan sa pagsasalita ay batay sa: 91 at Pataas ay Pinakamahusay; 86-90 ay Mahusay; at ang 80-85 ay Katamtaman. Bago pa ng Unang Pagtatalumpati ng mga respondente, binigyan sila ng mga pamantayan sa isinasaulong pagtatalumpati. Pagkatapos ng unang pagtatalumpati ay pinapanood sila ng mga piling video clip ukol sa isinasaulong pagtatalumpati. Ang unang video clip ay ang pagtatalumpati ni Bb. Reyshanne Joy Marquez, kampeon sa Talumpati, UPLB, Buklod-Lahi, Agosto 30, 2014; ang ikalawang video clip ay ang pagtatalumpati ni Raymond Wally Pabalan, CAPRISAA Grand Champion, 2013; at ang ikatlong video clip ay ang pagtatalumpati ni Eunice, kampeon, mula sa St. Jerome Integrated School of Cabuyao, CAPRISAA Talumpati, 2013. Pagkatapos ng panonood ng mga video clips, nagtatalumpating muli ang mga respondente sa ikalawang pagkakataon.

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ayon sa Quasi-experimental. Sa pag-eksperimento, ang mananaliksik ay sinubukang magpakita ng variable A na nakaaapekto o nagiging sanhi sa variable B. Ipinakita rito ang sanhi at bunga. Ang mananaliksik ay gumamit ng mataas at kompleks na estadistikang pamamaraan sa bawat suliranin. Sa unang suliranin tungkol sa Sosyo-Demograpikong datos ng mga mag-aaral, frequency counts ang ginamit. Sa ikalawang suliranin, tungkol sa kasanayang pagsasalita ng mga respondenta bago pa ang panonood ng mga video clips, mean

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

ang ginamit. Tungkol sa ikatlong suliranin, ang kasanayang pagsasalita ng mga respondente pagkatapos ng panonood ng mga video clips, mean pa rin ang ginamit. Sa ikaapat na suliranin, ang pagkakaiba na kasanayan sa pagsasalita ng mga respondente, bago at pagkatapos ng panonood ng mga video clips, ANOVA ang ginamit.

Natuklasan na karamihan sa mga respondente ay mga babae. May malaking prekwensi na nakuha ang nasa 13-14 taong gulang na mga respondente. Isinasaad batay sa isinagawang pagsusuri tungkol sa kasanayan sa pagsasalita ng mga respondente na nasa unang resulta, ito ay nakakuha ng katamtamang kasanayan sa pagsasalita. Samantalang batay sa isinasagawang pagsusuri tungkol sa kasanayan sa pagsasalita ng mga respondente na sa huling resulta, ito ay nakakuha ng mahusay na kasanayan sa pagsasalita ang mga respondente. Ipinakita rin na batay sa pagkakaiba-ibang una at huling kasanayan sa pagsasalita, ito ay lumalabas na may pagkakaiba-iba ang resulta.

Batay sa resulta ng pag-aaral at sa nabuong kongklusyon, ang mananaliksik ay nakabuo ng mga sumusunod na rekomendasyon:

1. Sanayin ang mga mag-aaral sa larangan ng pagsasalita;
2. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagtuklas ng kanilang mga potensyal at kakayahan;
3. Gumamit ng audio-visual na kagamitan sa pagtuturo;
4. Palawakin ang kakayahan at kaalaman ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga kaugnayang palabas at pelikula;
5. Ang mga sumusunod na paksa ay maaaring maging gabay sa pagsasagawa ng pananaliksik:
 - a) Kasanayan sa pagkatuto at ang makrong kasanayang pangwika;
 - b) Kasanayan sa pagkatuto at ang kaugnayan nito sa paggamit ng makabagong teknolohiya;
 - c) Pamamaraan sa pagtuturo at kasanayan sa pagkatuto.

SIBLAG, CHARMY C., *Gradwadong Pag-aaral, Central Philippines State University, Lungsod ng Kabankalan, Negros Occidental, Pilipinas, Abril 2017.*

DOI 10.5281/zenodo.13826704

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

**WORLD
EDUCATION
CONNECT**

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

**World Education Connect
Multidisciplinary e-Publication**

Volume IV, Issue IX (Sept. 2024), p.446-448, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.